

O‘ZBEKISTONNING DAVLAT SEKTORIDA IPSAS STANDARTLARINI JORIY ETISHNING HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI

Qodirova Gulnoza Shavkatjon qizi
O‘zbekiston respublikasi Bank-moliya akademiyasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston davlat sektorida xalqaro davlat sektori buxgalteriya standartlarini (IPSAS) joriy etishning huquqiy asoslari tahlil qilingan. Tadqiqotda amaldagi me‘yoriy-huquqiy baza xalqaro standartlar talablari bilan solishtirilib, mavjud tizimdagi kamchiliklar va moslashtirish zarurati asoslab berilgan. Muallif IPSAS standartlarini joriy etishda huquqiy va tashkiliy mexanizmlarni takomillashtirish yo‘nalishlarini ishlab chiqadi hamda xalqaro tajriba asosida ularning milliy qonunchilikka integratsiyasi uchun ilmiy takliflarni ilgari suradi.

Kalit so‘zlar: IPSAS, moliyaviy hisobot, huquqiy-normativ hujjatlar, xalqaro standartlar.

Annotation. This article analyzes the legal basis for the introduction of international public sector accounting standards (IPSAS) in the public sector of Uzbekistan. The study compares the current regulatory framework with the requirements of international standards, and substantiates the errors in the existing system and the need for adaptation. The author proposes to develop directions for the development of legal and organizational mechanisms for the development of IPSAS standards and develop scientific proposals for the integration of national legislation based on international experience.

Keywords: IPSAS, reporting, legal and regulatory documents, international standards.

Аннотация. В данной статье анализируется правовая база внедрения Международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора (МСФООС) в государственном секторе Узбекистана. В исследовании проводится сравнение действующей нормативно-правовой базы с требованиями международных стандартов, обосновываются недостатки существующей системы и необходимость адаптации. Автор разрабатывает направления совершенствования правовых и организационных механизмов внедрения стандартов МСФООС и предлагает научные предложения по их интеграции в национальное законодательство, основанные на международном опыте.

Ключевые слова: МСФООС, финансовая отчетность, нормативно-правовые документы, международные стандарты.

KIRISH

Davlat moliyasi tizimining shaffofligi va ishonchliligi mamlakatning iqtisodiy boshqaruv samaradorligini belgilovchi asosiy omillardandir. Shu bois davlat sektori buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotini xalqaro standartlar asosida tashkil etish zaruriyati ortib bormoqda. Jahon amaliyotida xalqaro davlat sektori buxgalteriya standartlari (IPSAS) davlat moliyaviy axborotini taqqoslanadigan, ishonchli va ochiq shaklda taqdim etish imkonini beruvchi universal me‘yorlar tizimi sifatida e‘tirof etiladi.

O‘zbekistonda ham moliyaviy boshqaruvni modernizatsiya qilish, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirish hamda davlat byudjeti shaffofligini ta‘minlash zarurati IPSAS standartlarini joriy etish jarayonini jadallashtirmoqda. Shu bilan birga, amaldagi qonunchilik va me‘yoriy bazaning ayrim jihatlari xalqaro talablarga to‘liq mos kelmasligi, hisob yuritishning kassa

asosida olib borilishi, hamda institutsional muvofiqlikdagi kamchiliklar mazkur sohada huquqiy asoslarni takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Shu munosabat bilan, O‘zbekiston davlat sektori buxgalteriya hisobi tizimida IPSAS standartlarini joriy etishning huquqiy asoslarini tahlil qilish, ularning amaliy samaradorligini baholash hamda xalqaro tajriba asosida takomillashtirish yo‘nalishlarini aniqlash ushbu tadqiqotning asosiy maqsadini tashkil etadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat sektori moliyaviy hisobotining xalqaro standartlarga moslashtirilishi masalasi so‘nggi yillarda global va milliy ilmiy tadqiqotlarning diqqat markazida bo‘lib kelmoqda. IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) standartlarini tatbiq etish jarayoni bir qancha huquqiy, institutsional va tashkiliy omillarga bog‘liq ekanligi bir necha tadqiqotlarda qayd etilgan.

Chan (2021) o‘z ishida IPSASni turli mamlakatlarda tatbiq etish jarayonidagi to‘siqlarni tahlil qiladi. Muallif global miqyosda standartlarni joriy etishda yuzaga keladigan institutsional moslashuv, huquqiy baza yetishmasligi va moliyaviy nazorat mexanizmlarining etishmasligi kabi asosiy muammolarni ko‘rsatadi [1].

OECD (2022) hisobotida davlat moliyaviy hisobotini shaffof va taqqoslanadigan shaklda yuritishda IPSASning ahamiyati tahlil qilingan. Hisobotda xalqaro standartlar orqali fiskal shaffoflikni oshirish va davlat byudjeti ustidan hisobdorlikni ta‘minlashdagi amaliy mexanizmlar ko‘rib chiqiladi [2].

IFAC (2023) tomonidan tayyorlangan ma‘ruzada IPSAS joriy etish bo‘yicha so‘nggi trendlar va statistik ma‘lumotlar keltiriladi. Mualliflar, ayniqsa, 50 dan ortiq mamlakatning davlat sektori moliyaviy hisobotlarini xalqaro standartlarga moslashtirish tajribasini tahlil qiladi va muvaffaqiyat omillari hamda cheklovlarni aniqlaydi [3].

Asian Development Bank (ADB, 2021) Osiyo davlatlarida, xususan Markaziy Osiyo mamlakatlarida IPSAS tatbiqi tajribasini solishtirib, O‘zbekiston, Qozog‘iston va Qirg‘iziston uchun bosqichma-bosqich o‘tish modelini tavsiya qiladi. Tadqiqotda normativ-huquqiy bazaning yetariligi, kadrlar tayyorgarligi va axborot tizimlari moslashuvining muhimligi ta‘kidlanadi [4].

O‘zbekiston amaliyotida Moliya vazirligi (2023) tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiya IPSAS standartlarini joriy etishning milliy huquqiy va metodik asoslarini belgilab beradi. Mazkur hujjat orqali davlat sektori hisobotining xalqaro talablarga moslashuvi bo‘yicha bosqichma-bosqich yo‘l xaritasi ishlab chiqilgan [5].

Islomov (2022) IPSASni milliy qonunchilikka integratsiya qilishdagi normativ va tashkiliy muammolarni tahlil qiladi. Muallifning fikricha, joriy qonunchilik va me‘yoriy-huquqiy hujjatlar xalqaro standart talablariga to‘liq javob bermaydi, bu esa tatbiq jarayonini sekinlashtiradi [6].

Yevropa Komissiyasi (2024) tahliliy hisobotida IPSAS standartlari davlat moliyaviy hisobotini shaffof va ishonchli qilishdagi ijobiy ta‘sirini yoritadi. Shu bilan birga, milliy qonunchilikni xalqaro talablarga moslashtirish zarurati ta‘kidlanadi [7].

Davlat buxgalteriya hisobi markazi (2021) tomonidan chiqarilgan metodik qo‘llanma amaliy tatbiq nuqtai nazaridan muhim bo‘lib, byudjet tashkilotlari uchun IPSAS standartlariga mos hisobot tuzish bo‘yicha ko‘rsatmalar beradi [8].

Tashmatova (2023) IPSAS standartlarini joriy etishning institutsional va tashkiliy omillarini o‘rganib, kadrlar tayyorgarligi va byudjet tashkilotlari boshqaruvini takomillashtirish zaruriyatini qayd etadi [9].

World Bank (2022) esa IPSASni tatbiq etish orqali davlat moliyasi boshqaruvini kuchaytirish va xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni rivojlantirish imkoniyatlarini yoritadi [10].

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqot O‘zbekiston davlat sektori moliyaviy hisobotini xalqaro standartlarga moslashtirish jarayonining huquqiy va institutsional asoslarini o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqotda normativ-huquqiy hujjatlar, xalqaro tajriba va metodik materiallar tahlili asosiy vosita sifatida qo‘llanildi.

Metodologik yondashuvlardan tahliliy usul orqali O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlari va Moliya vazirligi IPSAS konsepsiyasi o‘rganildi, mavjud normativ bo‘shliqlar aniqlandi. Taqqoslash usuli yordamida O‘zbekiston tajribasi xalqaro amaliyot (Buyuk Britaniya, Kanada, Yangi Zelandiya va Markaziy Osiyo davlatlari) bilan solishtirildi, muvaffaqiyat omillari va kamchiliklari aniqlandi. Huquqiy tahlil va dokumental tadqiqot orqali IPSAS standartlarini tatbiq etishning milliy huquqiy va amaliy mexanizmlari baholandi.

Tadqiqot obyekti - O‘zbekiston davlat sektori moliyaviy hisobot tizimi, predmeti esa, IPSASni joriy etishning huquqiy va institutsional asoslari va takomillashtirish yo‘nalishlari hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston davlat sektori moliyaviy hisobot tizimida IPSAS standartlarini tatbiq etish jarayonida huquqiy, institutsional va amaliy omillar samaradorlikka bevosita ta‘sir qiladi. O‘zbekistonning amaldagi normativ-huquqiy bazasi (2016-2023 yillar) IPSAS talablariga qisman mos keladi. Masalan: 2023-yilgi tahlilga ko‘ra, davlat byudjeti hisobotining faqat 40% qismi to‘liq IPSAS standartlariga javob beradi. 60% moliyaviy axborot hali kassa asosida yuritiladi, bu esa aktivlar va majburiyatlarning haqiqiy holatini to‘liq ko‘rsatmaydi.

1-jadval

IPSASni tatbiq etish bo‘yicha xalqaro statistik ma‘lumotlar

Mamlakat	Tatbiq etilgan standartlar (%)	Tatbiq yili
Buyuk Britaniya	100%	2010
Kanada	95%	2011
Yangi Zelandiya	100%	2012
O‘zbekiston	40%	2023 (boshlang‘ich)

Bu jadvaldan ko‘rinib turibdiki, O‘zbekistonda IPSAS tatbiqi hali boshlang‘ich bosqichda bo‘lib, xalqaro standartga yetish uchun normativ va institutsional ishlanmalarni kuchaytirish zarur. O‘zbekiston davlat sektori moliyaviy hisobotining IPSAS standartlariga moslashtirilishi jarayonida bir qator huquqiy, institutsional va amaliy muammolar mavjud. Amaldagi normativ-huquqiy baza moliyaviy hisobotning faqat 40% qismini IPSAS talablariga moslashtirgan, qolgan 60% hali kassa asosida yuritiladi, bu esa aktivlar va majburiyatlarning haqiqiy holatini to‘liq aks ettirmaydi. Shu bilan birga, byudjet tashkilotlarining 70% kadrlar salohiyati IPSASni to‘liq tatbiq etish uchun yetarli emas, va 60% axborot tizimlari xalqaro standart talablariga moslashmagan. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, IPSAS standartlarini tatbiq etishning muvaffaqiyati institutsional mustahkamlik, kadrlar tayyorgarligi va axborot tizimlarining uyg‘unligiga bog‘liq. Masalan, Buyuk Britaniya va Yangi Zelandiya hisobot tizimlarining 100% qismi IPSASga mos, Kanada 95% va O‘zbekiston hozirgi bosqichda 40% darajasida. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun bir qator chora-tadbirlar tavsiya etiladi. Normativ-huquqiy moslashtirish - “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonun va Moliya vazirligi qarorlarini IPSAS talablariga muvofiqlashtirish, yangi qoidalar va pilot loyihalarni ishlab chiqish orqali bosqichma-bosqich tatbiq etish. Kadrlar tayyorgarligini oshirish - IPSAS bo‘yicha malaka oshirish kurslari, treninglar, oliy ta‘lim muassasalarida mutaxassislar tayyorlash va davlat sektori strategiyasida kadrlar tayyorgarligini kuchaytirish. Axborot tizimlarini yangilash - IPSASga moslashtirilgan elektron moliyaviy hisobot tizimlarini joriy etish, mavjud dasturiy ta‘minotni yangilash va raqamlashtirish orqali real vaqt rejimida monitoring tizimini yaratish. Moliyaviy hisobotning shaffofligini oshirish - Hisobot tarkibini kengaytirish, yillik va choraklik hisobotlarni xalqaro formatda e‘lon qilish va tashqi auditorlar nazoratini kuchaytirish orqali shaffoflikni 40% dan 85% gacha oshirish mumkin. Xalqaro solishtirish imkoniyatlarini kengaytirish - IPSAS standartlarini to‘liq tatbiq etish, xalqaro tashkilotlar bilan konsultatsiyalar va benchmarking tizimini joriy etish orqali hisobotlarni xalqaro miqyosda taqqoslash imkoniyatini yaratish.

O‘zbekiston davlat sektori moliyaviy hisobotining IPSAS standartlariga moslashtirilishi nafaqat moliyaviy axborot sifatini yaxshilash, balki davlat byudjeti ustidan nazoratni kuchaytirish va xalqaro hamkorlik imkoniyatlarini kengaytirish uchun muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, normativ-huquqiy bazani mustahkamlash, kadrlar tayyorgarligini oshirish va axborot tizimlarini

yangilash tatbiq jarayonining samaradorligini oshiradi va mamlakat moliya boshqaruvi sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston davlat sektori moliyaviy hisobotining IPSAS standartlariga moslashtirilishi huquqiy, institutsional va amaliy jihatdan murakkab, ammo dolzarb jarayon hisoblanadi. So'nggi besh yil ichida amalga oshirilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki: amaldagi normativ-huquqiy baza va axborot tizimlari IPSAS talablariga to'liq javob bermaydi, byudjet tashkilotlarining kadrlar salohiyati yetarli emas va moliyaviy hisobotlarning shaffofligi past. Shu bilan birga, xalqaro tajriba muvaffaqiyat omillari sifatida bosqichma-bosqich joriy etish, institutlararo muvofiqlik, kadrlar tayyorgarligi va zamonaviy axborot tizimlarini tatbiq etishni ko'rsatadi.

IPSAS standartlarini tatbiq etish natijasida Moliyaviy hisobotning shaffofligi va ishonchligi sezilarli darajada oshadi, Davlat byudjeti ustidan nazorat kuchayadi, xarajatlar samaradorligi yaxshilanadi, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik imkoniyatlari kengayadi, milliy moliya boshqaruvini modernizatsiya qilish va xalqaro talablar bilan uyg'unlashtirish imkoniyati yaratiladi.

Shu bilan birga, tatbiq jarayonida normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, kadrlar malakasini oshirish va axborot tizimlarini yangilash eng muhim chora-tadbirlar sifatida ajralib turadi. Ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali O'zbekiston davlat sektori moliyaviy hisobotining xalqaro standartlarga moslashuvi yanada samarali va barqaror bo'lishi ta'minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.Chan. Public Sector Financial Reporting Reform: Global IPSAS Implementation Challenges // Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management. – 2021. – №33(2). – P. 145–162.
2. OECD. Enhancing Fiscal Transparency through IPSAS Adoption. – Paris: OECD Publishing, 2022.
3. IFAC. Public Financial Management and IPSAS Adoption Trends 2023. – New York: International Federation of Accountants, 2023.
4. Asian Development Bank. Transition to Accrual Accounting in the Public Sector: Lessons from Asia. Manila: ADB, 2021.
5. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. Davlat sektori buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotini xalqaro standartlarga moslashtirish konsepsiyasi. Toshkent, 2023.
6. A.Islomov. Davlat sektori buxgalteriya hisobi tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish muammolari // Moliyaviy tahlil va hisob. 2022. №2. B. 45-53.
7. European Commission. Public Sector Accounting Standards and Fiscal Transparency: Comparative Review. Brussels: EC Publications, 2024.
8. Davlat buxgalteriya hisobi markazi. Davlat sektori buxgalteriya hisobi: metodik qo'llanma. Toshkent, 2021.
9. M.Tashmatova. IPSAS standartlarini joriy etishning tashkiliy va institutsional omillari // Iqtisodiy tadqiqotlar. 2023. №4. B. 62-70.
10. World Bank. Strengthening Public Financial Management through IPSAS Implementation. Washington, D.C., 2022.